

MASKE KULLANIM ORANLARI : İZMİR BASIN SİTESİ MAHALLESİ

MURAT TORLAK¹**Öz**

Bu çalışma, İzmir Basın Sitesi Mahallesiindeki maske kullanım oranlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Havaların ısınması ve vaka sayılarının inişe geçmesiyle birlikte yasaklar zamanla gevşetildi. Kurallara bir çoğumuz uyarken, bazı kimselerin koruyucu ekipman kullanımını ve sosyal mesafeyi hiçe saymasından dolayı son günlerde günlük vakaların artmasına sebebiyet verdi. Yasakların gevşetilmesiyle toplumun rehavete kapılması, *bulduğumuz çevrede maske kullanım oranını nasıl etkiledi?* sorusuna nitel verilerle cevap bulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Maske kullanımı, pandemi süreci, toplumsal farkındalık

GİRİŞ

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinden itibaren birçok tedbir uygulandı. Haftasonları sokağa çıkma yasakları, avmlerin kapatılması, sahil kenarlarında veya park alanlarında oturma yasaklanması gibi birçok kısıtlamaya gidildi. Vakaların düşüğe geçmesiyle birlikte normalleşme adımları 11 Mayıs itibariyle, ayakkabı, çanta, züccaciye, giyim eşyası gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, berberler ve AVM’ler maske zorunluluğu ve sosyal mesafe gibi tedbirler neticesinde açıldı. Plajlar, milli parklar ve bahçeler, kafeler, pastaneler, restoranlar gibi birçok sosyal alanlar belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle faaliyete geçirildi. Tüm sosyal alanların açılmasıyla “*kontrollü yaşam*” ile yaşamımıza devam etmemiz söylendi. Medyanın ve yetkili mecraların yaptığı açıklamaların “*Pandemi sona erdi*” algısına sebep olduğu için; 16 Haziran günü 1.467 günlük vaka sayısına ulaştık. Yasakların esnetilmeden önceki zaman diliminde, toplumun büyük fedakarlıklarıyla günlük vaka sayısı azalmaya başlamıştı. Yasaklar kaldırılmadan önceki kısıtlamaların pozitif etkisini 2 Haziran günü 786 günlük vaka sayısına ulaşarak görmüştük. Yasakların gevşetilmesi ve toplumda “*pandemi bitti*” algısından dolayı 16 Haziran günü 1400lü rakamlara ulaştık. Bu çalışmada, bulunduğumuz bölgedeki maskeye olan saygınlığını çıkan sonuçlar neticesinde bir değerlendirmeye gidilmiştir.

¹ Lisans öğrencisi – Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

MURAT TORLAK | 2020

MASKE KULLANIM ORANI

791 Kişiden, 508 tanesi maske takarken, 283 tanesi maske takmıyor.

Bu çalışma: İzmir - Basın Sitesi Mahallesi, 16 Haziran günü 17:00 - 19:30 saatleri arasında yapılmıştır.

MURAT TORLAK | 2020

ERKEK

457 Kişiden 252 tanesi maske takarken, 205 tanesi maske takmıyor.

KADIN

334 Kişiden 256 tanesi maske takarken, 78 tanesi maske takmıyor.

Bu çalışma: İzmir - Basın Sitesi Mahallesi, 16 Haziran günü 17:00 - 19:30 saatleri arasında yapılmıştır.

MURAT TORLAK| 2020

YANLIŞ MASKE KULLANIMI

- Burnu örtmeme
- Ağız ve burnu örtmeme (Çeneye takma)
- Tek kulağa asma
- Elinde tutma
- Alına takma
- Bileğe dolama gibi yanlış kullanımlar içermektedir.

177 Kişiden 109'u erkek, 68'i kadın yanlış maske kullanımı sergilemektedir.

Bu çalışma: İzmir - Basın Sitesi Mahallesi, 16 Haziran günü 17:00 - 19:30 saatleri arasında yapılmıştır.

MURAT TORLAK | 2020

Toplam 986 kişiden 508 tanesi maske takarken, maskeyi takmayanlar ve yanlış kullanım sergileyen 460 kişi risk altındadır.

Bu çalışma: İzmir - Basın Sitesi Mahallesi, 16 Haziran günü 17:00 - 19:30 saatleri arasında yapılmıştır.

SONUÇ

Kadınlar erkeklere oranla hem maske kullanımı hem de doğru kullanım açısından daha iyiler. Maalesef erkeklerin yarısı maske kullanımından uzak duruyor veya yanlış kullanım sergiliyor. Medyanın veya devlet yetkililerinin maske kullanımı hakkında öğretici videolar ve afişler hazırlanması gerekiyor. Genel olarak verilere baktığımız zaman maske kullananlarla, risk durumunda olan kişilerin sayısı birbirlerine çok yakın. 17 Haziran günü tekrardan gözlemde bulunduğumuz zaman insanların yarısının risk altında olduğunu gördük. Gözlemde bulunduğumuz yer metroya, otobüs duraklarına ve hastaneye yakın olduğundan dolayı insan hareketliliği çok fazla. Maske takmayan veya yanlış kullanım sergileyen insanlar açık hedef konumunda. Bu araştırmanın en önemli tespitleri şunlardır;

- Erkeklerin yarısı maske takmıyor.
- Erkeklerin büyük bir çoğunluğu yanlış maske kullanımı sergiliyor.
- Verilere baktığımız zaman 968 kişiden 460'ı maske kullanmamaktan veya yanlış kullanım yüzünden risk altındadır.